

Received-Makale Geliş Tarihi 12.01.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),382-388

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.18818728

Osman Furkan Geçgel

<https://orcid.org/0009-0009-8886-2935>

Samsun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Samsun / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02brte405>

Doç. Dr. Abdurrahman Yunus Sarıyıldız

<https://orcid.org/0000-0003-2526-5016>

Samsun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Samsun / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02brte405>

Tanı ve Görüntüleme Hizmetlerinde Yapay Zekânın Rolü

The Role of Artificial Intelligence in Diagnostic and Imaging Services

ÖZET

Tanı süreçlerinde radyolojik görüntüler önem arz etmektedir. Tıbbi görüntüleri sağlayan cihazların kullanımı ve yorumlanmasında insan faktörü devreye girmektedir. İnsan gibi düşünce yapısına sahip yazılım olan yapay zeka bu anlamda etkili olabilecek potansiyelindedir. Tanı süreçlerinde, görüntü yorumlanmasında ve tedavi aşamalarında kolaylık, iyileştirme sağlayacağı öngörülebilmektedir. Bu çalışmada tanı ve görüntüleme hizmetlerinde yapay zekânın yeri kavramsal açıdan incelenmiştir. Literatür taraması kapsamında ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 2021–2025 yılları arasındaki çalışmalar değerlendirilmiştir. Mevcut çalışmaların odak noktaları ele alınarak tıbbi görüntüleme ve tanı süreçlerinde yapay zekânın mevcut durumu, kullanım alanları ve yapay zekaya ait farklı yaklaşımlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İlerleyen zamanlarda yapay zekânın etkisinin gittikçe artacağı bilinmekle birlikte tanı ve görüntüleme hizmetlerinde hem kullanım açısından hem raporlama açısından olumlu etkilerinin olacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tanı; Tıbbi Cihaz; Tıbbi Görüntüleme; Yapay Zekâ

ABSTRACT

Radiological imaging holds significant importance in diagnostic processes. The use and interpretation of medical imaging devices involve human factors. Artificial intelligence, as software designed with human-like cognitive structures, has the potential to be effective in this regard. It can be anticipated that AI will facilitate diagnostic procedures, image interpretation, and treatment stages by providing convenience and improvement. This study conceptually examines the role of artificial intelligence in diagnostic and imaging services. A literature review was conducted by evaluating studies published between 2021 and 2025 in national and international journals. By analyzing the focal points of existing studies, the current state, application areas, and different approaches of AI in medical imaging and diagnostic processes were identified. Although it is known that the influence of AI will continue to increase over time, it is expected to have positive effects both in terms of usage and reporting within diagnostic and imaging services.

Keywords: Diagnosis; Medical Device; Medical Imaging; Artificial Intelligence

1. GİRİŞ

Hastalıkların tanı ve tedavisinde tıbbi görüntüleme çok önemli bir yer oluşturmaktadır. Tıbbi görüntüleme, en basit hali ile insan vücudunun iç yapısının çeşitli yöntemler ile görülebilir hale getirmesidir. Radyolojide tomografi, MR, röntgen ve ultrasondan oluşan dört temel yöntem vardır. Radyoloji alanının bir başka kısmı ise girişimsel radyoloji adıyla verilen tedavi türüdür (Aydoğdu ve ark. 2017). İnsan vücudunun içyapılarının analizi ve müdahaleleri için farklı enerji türleri kullanılmaktadır (Bankman, 2009). Bu enerji türleri radyoloji tabanlı cihazlarda da kullanılmaktadır. X ışınları, gama ışınları ve ses dalgaları kullanılarak görüntülemeler sağlanmaktadır (Bushberg ve ark., 2011). Bu sayede birçok hastalıkta tanı, tedavi ve teşhis aşamalarında önemli bir parça haline gelmiştir (Atlan ve Pençe, 2021).

Tıbbi görüntüleme yöntemleri tarihsel olarak röntgen ile başlamış, ardından bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), ultrasonografi ve nükleer tıp uygulamaları ile çeşitlenmiştir. Bu yöntemler, yalnızca anatomik yapıları değil aynı zamanda fizyolojik ve metabolik süreçleri de görünür hale getirmiştir (Hendee & Ritenour, 2002). Günümüzde fonksiyonel MRG, pozitron emisyon tomografisi (PET) ve hibrit görüntüleme sistemleri (PET/CT, PET/MR) klinik karar verme süreçlerinde kritik rol oynamaktadır (Townsend vd., 2003). Bu gelişmeler, hekimlerin daha doğru ve hızlı tanı koymasına, tedavi

planlarını daha etkin biçimde oluşturmasına olanak tanımaktadır. Ancak görüntüleme teknolojilerinin sunduğu yüksek çözünürlüklü verilerin doğru yorumlanması, insan faktörüne bağlı olarak zaman alıcı ve hata riski taşıyan bir süreçtir. Bu noktada yapay zekâ, sağlık hizmetlerinde dönüştürücü bir potansiyel olarak öne çıkmaktadır. Yapay zekâ sistemleri, derin öğrenme ve sinir ağları gibi yöntemlerle büyük veri setlerini analiz edebilmekte, görüntü segmentasyonu, lezyon tanımlama ve klinik karar destek sistemleri gibi alanlarda insan uzmanlığına yardımcı olmaktadır (Asadpour & Xie, 2025; Hirosawa & Shimizu, 2025). Sağlık verileri ele alındığında, doğru bir tedavi için bu verilerin analizi ve yönetimi gerekmektedir. Yapay zeka bu durumda yardımcı olarak iş görmektedir. Laboratuvar testlerinin analizi, röntgen BT taramaları ve veri girişi gibi görevleri gerçekleştirmede kullanılmaktadır (Büyükgöze ve Dereli, 2020). Klinisyenler radyolojik görüntüleri hızlı ve doğru biçimde yorumlamak amacıyla kullanırken aynı zamanda sağlık hizmetlerinde iş akışını hızlandırmayı ve hataları en aza indirmeyi hedeflemektedir (Alıcılar ve Çöl, 2021).

Bu çalışmada tanı ve görüntüleme hizmetleri ile yapay zeka kavramsal açıdan ele alınarak yapay zekanın tanı ve görüntüleme hizmetlerinde yer alan ilişkiden bahsedilecektir.

2. TANI VE GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Hekimler tanı koyma aşamasında; hastaların geçmiş sağlık bilgileri, anamnez, tahlil sonuçları ve radyografilerden faydalanmaktadır. Tanı koymaya yardımcı olan tahliller ve radyografiler; laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinde işlenmektedir. Tıbbi laboratuvarlar, sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi ve prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik numunelerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu numunelerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu laboratuvarlar olarak tanımlanır (Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, 2013). Tıbbi laboratuvarlarda iş süreci üç fazdan oluşmaktadır (Can vd., 2018) :

- Preanalitik faz: Numunenin alındığı ve analiz için hazırlandığı zamandır.
- Analitik Faz: Numunelerin analiz edildiği ve ölçüldüğü zamandır.
- Post-analitik Faz: Alınan sonuçların yorumlanması ve raporlanması süreçleridir.

Bu üç aşama, tanı sürecinin güvenilirliği ve doğruluğu açısından kritik öneme sahiptir. Yanlış numune alımı, hatalı analiz veya eksik raporlama, tanı sürecinde ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, sağlık sisteminin en hassas noktalarından biridir.

Tıbbi görüntüleme teknolojisi, çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılarak insan anatomisinin ve insan vücudu işleyişinin yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu görüntülerinin rutin olarak elde etmeyi sağlamaktadır (Suetens, 2017). Görüntüleme merkezlerinde kullanılan cihazlar farklı prensiplere göre çalışmaktadır. Bunlar (Bostan vd., 2022):

- Transmisyon: Enerji Kaynağının objeyi geçerek alıcıya ulaşması prensibidir.
- Emisyon: Görüntülemesi istenen bölgeden çıkan enerjiyi algılayan alıcılarla görüntü oluşturma prensibidir.
- Refleksiyon: Enerji kaynağının ve alıcının aynı araçtan sağlandığı yöntemdir.

Bu prensiplere göre çalışan ve hastanede sıklıkla kullanılan temel görüntüleme cihazları şunlardır:

- Röntgen: X ışınları kullanılmaktadır. Acil servislerde, radyoloji birimlerinde ve yoğun bakımlarda kullanılmaktadır (Oyar, 2017).
- BT: X ışını kullanarak incelenecek alanın kesitsel görüntüsünü oluşturmaktadır (Koç ve Aksu, 2015). Temel olarak gantri, hasta masası, bilgisayar yazılım ve donanımlarından oluşmaktadır (Oyar ve Gülsoy, 2003).
- MRG: Temel olarak görüntülenecek bölgeye radyo frekans göndererek dokulardaki hidrojen atomlarının tepkileriyle görüntü oluşturur (Tekin, 2018).
- USG: İyonizan radyasyon kullanılmayan, yan etkisi kanıtlanmamış, yüksek frekans ses dalgaları kullanılan refleksiyon prensipli cihazdır (Camuşcu ve Cingi, 2013). 20.000 Hz' den yüksek dalgalar kullanılır. (Aydoğdu vd., 2017). X ışını kullanılmama sebebiyle hamile ve çocuklarda rahatça kullanılır.

Tanı ve görüntüleme hizmetleri, yalnızca hastalıkların teşhisinde değil; aynı zamanda tedavi planlarının oluşturulmasında, prognoz öngörüsünde ve tedavi sürecinin izlenmesinde de kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle tanı ve görüntüleme, sağlık hizmetlerinin hem klinik hem de yönetsel boyutunda merkezi bir konumdadır.

3. YAPAY ZEKA

Teknoloji geliştikçe getirdiği iyileştirmeler de yaşam kalitesini olumlu etkilemektedir. Sağlık konusunda da yeni teknoloji ve yöntemler tedavi, iletişim ve sağlığın korunması anlamında süreçlerin iyileşmesini sağlamaktadır. Günümüzde teknolojinin son ürünlerinden olan yapay zeka son derece önem arz etmektedir. Yapay zekâ, insan düşünceleri ve bilinç yapısının makineye uyarlanması ile elde edilen işlemleri bilgisayar üzerinden insan beyin yapısına benzer şekilde çözmek için kurgulanmış sistemlerdir. Bu sayede sağlık alanında hizmet süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını sağlayarak maliyetleri düşürürken, klinik anlamda ise teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamaktadır (Akalin ve Veranyurt, 2020).

Yapay zekâ, özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde büyük veri setlerini analiz edebilmekte ve klinik karar destek sistemlerinde önemli katkılar sunmaktadır. Radyolojik görüntülerin yorumlanmasında kullanılan konvolüsyonel sinir ağları (CNN), lezyonların otomatik tespitinde ve görüntü segmentasyonunda yüksek doğruluk oranları sağlamaktadır (Asadpour & Xie, 2025). Bunun yanında U-Net gibi özel ağ yapıları, organ sınırlarının belirlenmesi ve patolojik bulguların ayrıştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yapay zekânın sağlık alanındaki rolü yalnızca görüntüleme ile sınırlı değildir. Laboratuvar uygulamalarında otomasyon entegrasyonu, ilaç keşfi ve erken teşhis süreçlerinde de önemli katkılar sağlamaktadır (Tuncer & Aslan, 2025). Ayrıca klinik karar verme süreçlerinde yapay zekâ tabanlı sistemlerin kullanılması, hekimlerin iş yükünü azaltmakta ve tanısal doğruluğu artırmaktadır (Hirosawa & Shimizu, 2025).

Son yıllarda yapılmış çalışmalar, yapay zekânın özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırabileceğini göstermektedir. Marrugo ve arkadaşları (2025), yapay zekâ destekli sistemlerin tüberküloz ve zatürre gibi hastalıkların tanısında duyarlılığı artırdığını ve sağlık hizmetlerinde eşitsizlikleri azaltabileceğini vurgulamıştır. Benzer şekilde Ramsay ve arkadaşları (2025), göğüs hastalıklarının teşhisinde yapay zekâ entegrasyonunun klinik faydalarını ortaya koymuştur.

Bununla birlikte yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, etik ve hukuki sorumluluklar açısından da yeni tartışmaları gündeme getirmektedir. Veri güvenliği, hasta mahremiyeti ve algoritmik önyargı gibi konular, yapay zekânın sağlık sistemine entegrasyonunda dikkatle ele alınması gereken kritik konulardır (Topol, 2019; Jiang et al., 2017).

4. LİTERATÜR TARAMASI

Literatür taraması kapsamında “Tanı ve Görüntüleme Hizmetleri ve Yapay Zeka” ve “Tıbbi Görüntüleme ve Yapay Zeka” anahtar sorguları kullanılarak ilgili çalışmalar sistematik bir şekilde taranarak konuya en yakın düzeyde uygunluk gösteren makaleler derlenmiştir. Bu çerçevede hem ulusal hem uluslararası çalışmalar incelenerek global anlamda fikir elde edilmiş olup bir sınır getirilmemiştir. İncelenen araştırmaların tıbbi görüntüleme ve tanı işlemlerinde yapay zekanın kullanımının ana noktası olması beklenerek ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış; konu kapsamında çalışılmış makaleler değerlendirmeye alınmıştır.

Çalışmalar, derleme ve araştırma makalesi tasarımına sahip; tanı ve görüntüleme hizmetlerinin hem temel hem detay içeriklerini ele almış ve yapay zekayla olan ilişkisini incelemiştir. Her bir çalışmanın kavramsal içeriği, metodolojik yaklaşımları ve sonuçlara ait ayrıntılı bilgiler sistematik şekilde çıkarılmıştır. Bu kapsamda incelenen konuların odak noktası belirlenmiş, çalışma tasarımları ve zamanları gruplandırılmıştır.

Yapay zekanın sağlık alanında henüz bir yer bulmasından dolayı değerlendirmeye alınan makaleler çift haneli yıl farkına varmamış, yeni çalışılmış oldukları görülmektedir. Tanı ve görüntüleme hizmetleri kapsamında hem radyolojik görüntülerde hem analizlerde hem de tanı aşamasında yapay zekanın etkileri değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Literatür Taraması Sonucu Ele Alınan Çalışmalar

Çalışma Yazarları ve Yılı	Konu Odağı	Çalışmanın Tasarımı
Atlan & Pençe, 2021	Yapay zekanın tıbbi görüntülemedeki durumu	Derleme
Asadpour & Xie, 2025	U-Net sinir ağlarının tıbbi görüntülerde izleme ve teşhislerinin incelenmesi	Derleme
Hirosawa & Shimizu, 2025	Yapay zekanın tanı, teşhis koyma ve klinik karar verme de rolü	Derleme
Marrugo vd., 2025	Düşük ve orta gelirli ülkelerde tanı doğruluğunu artırmak için yapay zeka kullanımı	Derleme
Ramirez-Perez & Cuesta-Vargas, 2025	MR görüntüleme omuz yaralanmalarının teşhis iyileştirmelerinde yapay zeka kullanımı	Derleme
Ramsay vd., 2025	Göğüs hastalıklarının teşhislerinde yapay zekayı uygulamak	Vaka çalışması yapılmış araştırma
Sezdi & Artuğ, 2024	Yapay zekanın tıbbi görüntüleme artan etkisi	Derleme
Shariatnia vd., 2025	Kas ve iskelet sistemi görüntülenmesinde yapay zekanın varlığı	Derleme
Şenol, 2025	Radyoloji ve endokrin radyolojisi alanında yapay zeka uygulamaları	Derleme
Tuncer & Aslan, 2025	Laboratuvar uygulamalarında yapay zeka yaklaşımları	Derleme
Uysal & Akkuş Yıldırım, 2022	Yapay zeka tabanlı görüntü işleme yöntemleri	Derleme
Yıldırım, 2021	Tıbbi görüntülemelerde ve kanser için alınan görüntülerin yapay zekayla yorumlanması	Önceden elde edilmiş bulguları yorumlayan araştırma
Yüce & Pamuk, 2024	Kas iskelet sistemi görüntülenmesinde yapay zeka uygulamalarının öğrenilmesi	Derleme

İncelenen çalışmaların büyük çoğunluğu derleme tasarımına sahip olup yalnızca iki tanesi araştırma düzeyinde veri sunmaktadır. Bu durum, yapay zekânın tanı ve görüntüleme hizmetlerindeki rolünün henüz erken aşamada olduğunu göstermektedir. 2021–2022 yıllarında yayımlanan çalışmalar daha çok teorik çerçeve ve kavramsal tartışmalara odaklanırken (Atlan & Pençe, 2021; Yıldırım, 2021), 2023–2025 döneminde klinik uygulama örnekleri ve vaka çalışmaları öne çıkmaya başlamıştır (Ramsay vd., 2025; Ramirez-Perez & Cuesta-Vargas, 2025). Marrugo vd. (2025) düşük ve orta gelirli ülkelerde yapay zekânın tanısal doğruluğu artırabileceğini vurgulamış, Şenol (2025) ise endokrin radyolojisinde yapay zekâ uygulamalarının iş akışını iyileştirme potansiyelini ortaya koymuştur. Sezdi & Artuğ (2024) ve Hirosawa & Shimizu (2025) gibi çalışmalar ise yapay zekânın genel olarak tıbbi görüntüleme süreçlerinde tanısal doğruluk ve hız kazandırma potansiyelini öne çıkarmıştır.

Bu bulgular, yapay zekânın tanı ve görüntüleme hizmetlerinde hızla gelişen ancak henüz sınırlı klinik entegrasyona sahip bir alan olduğunu göstermektedir. Çalışmaların odak noktaları farklılık gösterse de ortak payda, yapay zekânın tanısal doğruluğu artırma, iş akışını hızlandırma ve klinik karar süreçlerini destekleme potansiyelidir. Bununla birlikte, mevcut literatürün sınırlı sayıda ampirik veri sunması, gelecekte daha fazla prospektif ve randomize kontrollü araştırmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

4.1. Tanı ve Görüntüleme Hizmetlerinde Yapay Zekâ Kullanımı

Atlan ve Pençe (2021), yapmış oldukları çalışmada tıbbi görüntüleme yapay zekanın kullanımıyla ilgili teorik bir çerçeve sunmuşlardır. Literatür taraması ile birlikte güncel ve başarılı olan çalışmalar sonuçlarıyla aktarılmıştır. Tıbbi görüntülemenin yapay zekayla olan ilişkisi açık bir şekilde ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Asadpour & Xi (2025), derlemelerinde yapay zekanın türü olan sinir ağları uygulaması U-Net yapısını incelemişlerdir. U-Net yapısının kullanıldığı alanlardaki uygulamaları incelenmiştir. U-Net' in organ yapılarında ayırım yapabilme yeteneği ve lezyon şekillerini tanımda çok yönlülüğü olduğu ortaya koyulmuştur. U-Net çerçevesinde tıbbi görüntü segmentasyon yöntemine vurgu yapılmıştır.

Hirosawa & Shimizu (2025), çalışmalarında yapay zekanın çeşitli teşhis alanlarında entegrasyonunu ele almış ve klinik karar sürecinde iyileştirmeleri vurgulamışlardır. Tıbbi tanının geleceğinin şekillendirilmesinde yapay zekanın rolünün büyük olacağını ve faydalarından uzun vadede yararlanılacağını öne çıkarmışlardır.

Marrugo vd. (2025), konuyu 51 çalışmayı ele alarak inceleyerek; ultrason, röntgen ve BT cihazlarına odaklanmışlardır. Yapay zekanın, özellikle tüberküloz, zatürre ve onkolojik taramalarda tanısal duyarlılığı ve uygulanabilirliği iyileştirdiği vurgulanmıştır. Ayriyeten hem tanısal hem operasyonel anlamda ikili rolü olduğu belirtilmiştir.

Ramirez-Perez & Cuesta-Vargas (2025) ise yapmış oldukları çalışmada omuz MR görüntülerinin değerlendirilmesinde yapay zekâ modellerini ele almışlardır. Gözlemsel çalışmalar dahil edilerek konuya odaklanılmıştır. Ele alınan çalışmalar segmentasyon doğruluğuna, tanıya, görüntü kalitesine ve görüntü sürelerine değinmişlerdir. Aynı zamanda sinir ağları tümünde odak konusu olmuştur. Bazı çalışmalarda,

yapay zekâ ve sinir ağlarının iyileşmeler sağladığı görülmüşken; bazı çalışmalarda anlamlı farklılıklar olmadığı öne çıkarılmıştır.

Ramsay vd. (2025), görüşmeler ve gözlemler yapılarak göğüs hastalıklarının teşhislerinde yapay zekayı tedarik etme ve devreye alınmasını araştırmışlardır. Yapay zekanın tedariginde kuruluşlarla önemli ölçüde etkileşim gerektiği vurgulanmış; yapay zekanın devreye alınmasında radyoloji sistemlerinde, yönetim süreçlerinde ve veri altyapısında önemli farklılıklar gösterdiği belirtilmiştir. Bununla birlikte yapay zekanın hizmet sunumunda önemli katkılar sağlayacağını göstermişlerdir.

Sezdi ve Artuğ (2024), tıbbi görüntüleme yapay zekanın etkisini, teşhis ve tedavilerde iyileştirmelerini açıklamaya çalışmışlardır. Yapay zekanın teşhis sürelerini kısalttığı ve karar aşamasında teşhislerin doğruluğunu arttırdığı vurgulanmıştır. Tıbbi görüntüleme bilgi altyapısı oluşturmak ve bakış açısını geliştirmeyi hedefleyerek konu ele alınmıştır.

Shariatnia vd. (2025), yaptıkları çalışmada kas ve iskelet sistemi görüntülemelerinde yapay zekanın son uygulamalarını ele almışlardır. Yapay zekaya olan talebin arttığını ve tanı doğruluğunda artış olacağını vurgulamışlardır. Aynı zamanda klinik entegrasyonu engelleyen zorlukları ve sınırlamaları da ortaya çıkarmıştır.

Şenol (2025), yapay zekanın radyolojideki genel durumunu ve endokrin sistemi görüntülemesindeki uygulamalarını ele almıştır. Yapay zekanın endokrin radyolojisinde fayda sağlayacak potansiyele sahip olduğu vurgulanarak iş akışını iyileştireceği ve tanısal doğruluk sağlayabileceği öne çıkarılmıştır.

Tuncer ve Aslan (2025) ise yapay zekanın laboratuvar uygulamalarında kullanılan teknikleri ile otomasyon entegrasyonu, makine öğrenmesi ve derin öğrenme yaklaşımlarını; tıbbi görüntüleme, tanı ve destek sistemleri gibi süreçlerde kullanımını ele almıştır. Bunun sonucunda yapay zekanın otomasyon entegrasyonundan ilaç keşfine kadar önemli katkılar sağlayacağını ve erken teşhisi mümkün kılarak laboratuvar süreçlerini hızlandıracağını vurgulamıştır.

Uysal ve Akkuş Yıldırım (2022) yaptıkları çalışmada, yapay zekanın görüntü işleme yöntemlerinin radyasyon onkolojisindeki etkisini araştırmışlardır. Yapay zeka tekniklerinin görüntü işlemlerinde ilerlemede hız sağlayacağı ve radyasyon onkolojisinde süreyi kısaltarak verimi artıracığını öngörmüşlerdir.

Yıldırım (2021) çalışmasında, makine öğrenmesi yani derin öğrenme konusu ile FDA' nın onaylamış olduğu cihaz ve ürünleri inceleyerek uygulama örneklerini ele almıştır. Ele alınan örnekler kanser hastalığı üzerine olmakla birlikte tıbbi görüntülerin yorumlanmasında yapay zekanın durumu vurgulanmıştır. Bununla beraber FDA kurumunun onayladığı ürünlerin ilham kaynağı olabileceğini belirtmiştir.

Yüce ve Pamuk (2024) ise Shariatnia vd. (2025) gibi kas ve iskelet uygulamalarında yapay zeka uygulamalarını ele almıştır. Makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin radyoloji ve ortopedi-travmatoloji hekimlerine bakış açısı sunması hedeflenmiştir. Yapay zekanın kas ve iskelet sisteminde umut verici ilerlemeler sağladığı belirtilirken, ilerlemelerin tanı doğruluğunu artıracığı, iş akışı verimliliğini geliştireceği ve daha iyi hasta yönetimi sağlayacağı vurgulanmıştır.

5. SONUÇ

Teknoloji ilerledikçe yapay zeka da aynı şekilde yol almaktadır. Yapay zekanın kullanım alanları artıkça iş ve süreçlerde hızlanma ile kontrol daha kolay hale gelmiştir. Sağlık alanında da yapay zeka yer bulmaya başladıkça hastane yönetiminde, hasta sonuçlarında, hekim kararlarında ve teşhislerde iyileşmeler ve kolaylıklar görüleceği öngörülmektedir. Tanı ve tedavi süreçlerinde karar verme aşamasında görüntüleme hizmetlerinin payı çok büyüktür. Hekimin fiziki muayenesinde karşına çıkmayan bir rahatsızlık radyolojik bir görüntüde karşına çıkması olağandır. Bu sebeple erken tanı anlamında önemli bir yere sahiptir. Yapay zekanın bu alanda nasıl bir etkisi olacağı ve gelecekte nasıl bir yer edineceği merak konusudur. Güncel olarak tanı ve görüntüleme hizmetlerinde yapay zekayla ilgili çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar yapay zekanın farklı boyutlarını da öne çıkarmış ve tanı süreçleri ile tıbbi görüntüleme anlamında etkilerini öne çıkarmıştır. Derin öğrenme ve sinir ağları gibi yapay zekanın kolları tanı ve görüntüleme hizmetlerinde yer bulmaya başlamıştır.

Literatür taraması sonucunda elde edilen bulguların, konu odaklarının büyük ölçüde tanımlayıcı oldukları ve genel anlamda tanı ve tıbbi görüntülemenin belli bir kısmıyla ilgilenecek sınırlılıklar oluşturduğu görülmektedir. Mevcut literatürün çoğunlukla derleme düzeyinde olması, klinik entegrasyon için daha fazla ampirik araştırmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, yapay zekanın henüz fazla etkisi olmadığını ve kullanım alanının az olduğunu göstermektedir. Özellikle Marrugo ve arkadaşlarının

(2025) düşük ve orta gelirli ülkelerde yapay zekâ uygulamalarının tanısal doğruluğu artırabileceğini göstermesi, küresel sağlık politikaları açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Benzer şekilde Ramsay ve arkadaşlarının (2025) göğüs hastalıkları tanısında yapay zekâ entegrasyonunu inceleyen çalışması, klinik karar süreçlerinde yapay zekânın pratik faydalarını ortaya koymaktadır. Yapay zekânın sağlık sistemine entegrasyonu yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda sağlık politikaları, eğitim ve klinik uygulamalar açısından da yeni bir paradigma değişimini beraberinde getirmektedir. Hekimlerin yapay zekâ destekli sistemleri kullanabilmesi için uygun eğitim programlarının geliştirilmesi, klinik karar süreçlerinde insan-makine iş birliğinin nasıl şekilleneceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yapay zekâ tabanlı sistemlerin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerinde eşitsizlikleri azaltma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapay zekâ destekli tanı sistemleri, uzman hekim eksikliğini telafi ederek erken tanı ve tedaviye erişimi kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, algoritmik önyargıların önlenmesi, veri setlerinin çeşitliliğinin artırılması ve etik standartların geliştirilmesi, yapay zekânın güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Bu çalışmada, tanı ve görüntüleme hizmetleri ile yapay zekâ kavramsal olarak ele alınmış ve literatür taraması yapılarak yapay zekânın bu alandaki rolü ve yeri gösterilmiştir. Bulgular, yapay zekânın tanı ve görüntüleme hizmetlerinde henüz sınırlı bir kullanım alanına sahip olduğunu, ancak gelecekte daha görünür hale gelerek etkisinin artacağını ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmaların, prospektif ve randomize kontrollü tasarımlarla yapay zekânın farklı klinik alanlardaki etkinliğini ölçmesi, ayrıca veri güvenliği, etik sorumluluk ve hasta mahremiyeti gibi konuları dikkate alması büyük önem taşımaktadır. Böylece yapay zekâ, tanı ve görüntüleme hizmetlerinde dönüştürücü bir güç olarak sağlık hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve güvenilir hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Alicılar, H. E. & Çöl, M. (2021), Halk Sağlığında Yapay Zekanın Kullanımı, *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 47(1): 151-158. <https://doi.org/10.32708/utfd.891274>
- Akalın, B. & Veranyurt, Ü. (2020), Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zekâ, *SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi*, 2(2): 131-141.
- Asadpour, V. & Xie, F. (2025), Artificial intelligence for medical imaging: a review of U-Net technology for anatomical feature analysis, *Intelligent Medicine*, <https://doi.org/10.1016/j.imed.2025.07.003>
- Atlan, F. & Pençe, İ. (2021), Yapay Zekâ ve Tıbbi Görüntüleme Teknolojilerine Genel Bakış, *Acta Inflogica*, 5(1): 207-230. DOI: 10.26650/acin.813736
- Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y. & Yakıncı, Z. D. (2017), Temel Radyolojik İnceleme Yöntemlerini Tanıma, *İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 5(2): 44-53.
- Bankman, I. N. (2009), *Handbook of medical image processing and analysis*, Academic Press.
- Bostan, S., Özata, M. & Erdem, R. (2022), *Sağlık Kurumları Yönetimi – 1(Genel Konular)*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Leidholdt Jr, E. M., Boone, J. M., & Goldschmidt Jr, E. J. (2011), *The Essential Physics of Medical Imaging. 3 rd edition*, Lippincott Williams & Wilkins.
- Büyükgöze, S. & Dereli, EB. (2020), Dijital Sağlık Uygulamalarında Yapay Zekâ, *VI. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık*, 7(10).
- Camuşcu, S. ve Cingi, A. (2013), *Görüntüleme Hizmetleri*, H. Sur ve T. Palteki içinde, *Hastane Yönetimi* (s. 775-784), İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
- Can, M., Güven, B. & Demirtaş, S. (2018), *Tıbbi biyokimya ve laboratuvar*, Nobel Tıp Kitabevleri.
- Hendee, W. R. & Ritenour, E. R. (2002), *Medical imaging physics*, New York: Wiley-Liss.
- Hirosawa, T. & Shimizu, T. (2025), A Narrative Review of Artificial Intelligence in Medical Diagnostics, *Computers, Materials and Continua*, 83(3): 3919-3944, <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.063803>
- Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., Wang, Y., Dong, Q., Shen, H. & Wang, Y (2017). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2(4): 230–243. DOI: 10.1136/svn-2017-000101
- Koç, H. ve Aksu, D. (2015), *Tomografi & PET-CT Hasta Hazırlık ve Çekim Pozisyonları*, Kongre Kitabevi.

- Marrugo, J. J. V., Pineros, J. M. N. & Rincon, E. H. H. (2025), Evidence on the Utility of Artificial Intelligence in the Interpretation of Diagnostic Radiological Images in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review, *Academic Radyology*, S1076-6332(25)01064-5, <https://doi.org/10.1016/j.acra.2025.11.012>
- Oyar, O. & Gülsoy, K. U. (2003), *Bilgisayarlı tomografi fiziği*, SDÜ Tıp Fakültesi.
- Oyar, O. (2017), Dijital radyografi, *Türk Radyoloji Seminerleri*, 5(1): 23-26. DOI: 10.5152/trs.2017.453
- Ramirez-Perez, L. & Cuesta-Vargas, A. I. (2025), Artificial intelligence in the diagnosis of shoulder injuries through magnetic resonance imaging: a scoping review, *Evolutionary Intelligence*, 18(32), <https://doi.org/10.1007/s12065-025-01017-x>
- Ramsay, A. I. G., Crellin, N., Lawrence, R., Walton, H., Bagri, S., Dodsworth, E., Elphinstone, H., Gleeson, F., Halliday, A., Herbert, K., Lloyd, J., Massou, E., Mehta, R., Morris, S., Ng, P. L., O'Regan, T., Sherlaw-Johnson, C., & Fulop, N. J. (2025). Procurement and early deployment of artificial intelligence tools for chest diagnostics in NHS services in England: A rapid, mixed method evaluation. *eClinicalMedicine*, 89, <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103481>
- Sezdi, M. & Artuğ, N. T. (2024), Yapay Zekanın Tıbbi Görüntüleme Teknolojilerine Etkisi, *Medical Technologies Congress*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/TIPTEKNO63488.2024.10755235>
- Shariatnia, M. M., Bagheriegh, S., Semnani, F., Rafiei, N., Avval, A. H., Ollivier, M., Musahl, V. & Pareek, A. (2026), Artificial Intelligence Applications in Musculoskeletal Imaging, *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*, 19(4), <https://doi.org/10.1007/s12178-025-09997-0>
- Suetens, P. (2017), *Fundamentals of medical imaging*, Cambridge University Press.
- Şenol, U. (2025), Yapay Zeka ve Endokrin Radyolojisi, *Türk Radyoloji Seminerleri (Trd Sem)*, 13(3): 450-458, <https://doi.org/10.4274/trs.2025.25208>
- Tekin, H. O. (2018), *X-ışını Görüntüleme Teknikleri: Tüm yöntemler-Temel prensipler- İleri Uygulamalar*. Antalya: Kongre Kitabevi.
- Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği (2013), *T.C. Resmi Gazete* (28790, 09.10.2013).
- Topol, E. J. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. New York: Basic Books.
- Townsend, D. W., Beyer, T. & Blodgett, T. M. (2003), PET/CT scanners: a hardware approach to image fusion, *Seminars in Nuclear Medicine*, 33(3): 193-204. DOI: 10.1053/snuc.2003.127314
- Tuncer, E. & Aslan, R. (2025), Tıbbi Laboratuvarlarda Yapay Zeka ve Otomasyon, *Cumhuriyet Pharmacy Journal*, 1(1): 26-30.
- Uysal, E. & Akkuş Yıldırım, B. (2022), Görüntü işleme ve rekonstrüksiyonda yapay zekâ, Ş. B. Gürsel & D. Etiz içinde, *Radyasyon Onkolojisinde Yapay Zekâ* (s. 30-35), Türkiye Klinikleri.
- Yıldırım, H. (2021), Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi İçin Tıbbi Görüntülemelerden Yapay Zeka Kullanımı İle Daha Hassas Ve Daha Hızlı Sonuç Elde Etme Konusundaki Gelişmeler: Fda (Amerikan Gıda Ve İlaç Dairesi) Tarafından Onaylanmış Teknolojilerle Geliştirilebilecek Yeni Uygulamalar, *International Academic Social Resources Journal*, 6(24): 558-568. 10.31569/asrjournal.157
- Yüce, M. & Pamuk, G. G. (2024), Kas-iskelet sistemi görüntülemesinde yapay zekâ uygulamaları: Makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknikleri, *TOTBİD Dergisi*, 23: 24-32, <https://doi.org/10.5578/totbid.dergisi.2024.05>